

Superación profesional para atención médica integral a manifestaciones cutáneas en diabéticos por Médicos Generales Integrales

Professional development for comprehensive medical care for cutaneous manifestations in diabetics by Comprehensive General Physicians

Yamilka Martínez-González*

✉ yamilkamglz77@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-4681-5522>

Gudelia García-Díaz**

✉ gudeliagd1967@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-1818-6950>

Olga Aida Alfonso-Pérez**

✉ olga72@infomed.sld.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-7977-998X>

*Policlínico Docente Dr. Mario Páez Inchaustigui, Gaspar, Baraguá, Ciego de Ávila, Cuba.

**Facultad de Ciencias Médicas Dr. José Assef Yara de Ciego de Ávila, Cuba.

Resumen

En la actualidad, es fundamental la preparación permanente de los profesionales, y en los de Medicina General Integral, es imprescindible la superación para fortalecer sus conocimientos de manera que le facilite la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos en la comunidad donde se encuentren desarrollando su labor asistencial. En este sentido, este trabajo se propone realizar una revisión acerca del diseño de la superación profesional para la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos por los especialistas en MGI ya que desde la Dermatología se han constatado insuficiencias en la preparación de estos especialistas. La metodología aplicada se corresponde con un estudio descriptivo en el Policlínico Docente Dr. Mario Páez Inchaustigui, Gaspar, Baraguá,

Ciego de Ávila, en el período comprendido entre 2019-2022. Se aplicaron métodos del nivel teórico (analítico-sintético, hipotético-deductivo, histórico-lógico, sistémico-estructural), del nivel empírico (análisis de documentos, observación, entrevista y encuesta), justificando la necesidad de buscar soluciones mediante la superación profesional.

Palabras clave: superación profesional, manifestaciones cutáneas, diabéticos

Abstract

Currently, ongoing professional development is essential, and for Family Medicine specialists, continuing education is crucial to strengthen their knowledge and facilitate comprehensive medical care for diabetic skin manifestations in the communities where they practice. This study aims to review the design of professional development programs for comprehensive medical care for diabetic skin manifestations by Family Medicine specialists, as deficiencies in their training have been identified in Dermatology. The methodology employed is a descriptive study conducted at the Dr. Mario Páez Inchaustigui Teaching Polyclinic in Gaspar, Baraguá, Ciego de Ávila, during the period of 2019-2022. Methods from the theoretical level (analytical-synthetic, hypothetical-deductive, historical-logical, systemic-structural), and from the empirical level (document analysis, observation, interview and survey) were applied, justifying the need to seek solutions through professional development.

Keywords: professional improvement, cutaneous manifestations, diabetics

Introducción

El contexto educativo universitario es el espacio ideal para velar y clarificar los conocimientos, en consecuencia la responsabilidad de las universidades, está en el egreso de profesionales con actitud coherente y creadora; además como institución social, tiene un encargo de enorme significado en todos los países del mundo, un instrumento de cambio, de modificación de la sociedad ((Villareño et al, 2021; Herrandiz et al. 2019, Ochoa y Borroto, 2015; López et al., 2019; Ulloa, 2007).

La educación de postgrado no está ajena a este proceso sustantivo, por consiguiente, se ocupa de la formación y superación de los recursos humanos cobrando gran relevancia, para alcanzar la actualización y reorientación continúa de los profesionales (Cáceres, 2011).

La formación integral de los recursos humanos en salud, el mantenimiento de la actividad de perfeccionamiento y capacitación postgraduada (superación) y la sostenibilidad de la Estrategia de Ciencia e Innovación Tecnológica son condicionantes para la solución a las necesidades crecientes de la población (Villareño et al, 2021; Herrandiz et al. 2019, Ochoa y Borroto, 2015; López et al., 2019; Ulloa, 2007).

Un acercamiento a la definición de educación de posgrado, entendida también como educación avanzada y en relación directa con lo establecido en la actualidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como educación permanente, lo ofrecen Alcaide Guardado et al., en un estudio realizado en el 2015 y López Espinosa et al., en el 2019, cuando la definen como “el conjunto de procesos dirigidos a garantizar la preparación de los egresados universitarios y profesionales en su entorno laboral, con el propósito de completar, actualizar, profundizar los conocimientos, habilidades y valores que se necesitan alcanzar para un mejor ejercicio profesional, en correspondencia con los avances científicos y tecnológicos, así como las necesidades de las entidades en que se desarrollan“(Cáceres, 2011).

Por lo que el Sistema Nacional Salud (SNS), según algunos autores como Martínez et al., en 2014, Cardentey et al., en el 2015 y retomado por López et al., en 2019, tiene entre sus objetivos fundamentales la superación continua y sistemática de los profesionales en contenidos generales y especializados, así como en el desarrollo de habilidades y destrezas para ejercer su profesión para mejorar la calidad en los servicios de salud, así satisfacer las necesidades sociales (Cáceres, 2011; Bernaza et al, 2018; López et al, 2021; Cruz et al 2019; Sánchez et al 2018; Ruíz, 2010).

El plan de estudio de la especialidad en Medicina General Integral (MGI) expresa que el egresado debe alcanzar un nivel de dominio de contenidos teóricos y habilidades prácticas durante la residencia, y posteriormente realizar la continuidad de los estudios de posgrado, para desarrollar las competencias de su profesión en función del mejoramiento de su desempeño (López et al, 2019).

En Cuba el envejecimiento de la población y la creciente longevidad requieren un examen de la competencia y superación continua de los especialistas en MGI, la autora infiere la importancia y vigencia de este tema en la actualidad al producirse un aumento de las enfermedades crónicas

no transmisibles; y dentro de ellas la Diabetes Mellitus (DM) que demandan una atención especial debido a repercusión en el paciente, la familia y la comunidad (OMS, 2000).

Esta enfermedad crónica no transmisible incrementa el riesgo de lesiones en piel e infecciones, y una menor capacidad para erradicar las infecciones contraídas. La piel experimenta los efectos de las alteraciones metabólicas y degenerativas crónicas, por tratarse de un tejido metabólicamente activo, donde la insulina y otros nutrientes circulantes son determinantes en los procesos de biosíntesis en los cuales también participa la epidermis (Novaes et al., 2010; Calderón et al., 2017; Rolim et al., 2015; Ribera, 2014).

La evaluación de la condición dermatológica en un paciente con DM, mediante un examen cutáneo exhaustivo en cada consulta, y la atención de estos por parte del especialista en MGI en la Atención Primaria de Salud (APS) son obligadas (Ribera, 2014; Ríos, 2022).

La atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos comienza en el Consultorio Médico de la Familia por parte de este especialista, para lo que debe estar preparado; además conocer cuando requiere de la actuación de otros especialistas como dermatólogos, endocrinos, angiólogos. De ahí, que se convierta en una tarea priorizada para el equipo básico de salud: la promoción, prevención y rehabilitación, desde la interdisciplinariedad y así contribuir a la atención de la enfermedad en la comunidad donde se encuentre desarrollando su labor asistencial siendo un imperativo de los tiempos actuales.

Un estudio realizado en el contexto del Policlínico Docente Dr. Mario Páez Inchaustigui, Gaspar, Baraguá, en el período entre 2019 y 2022, el cual tiene 19 Consultorios Médicos de la Familia y una población de 13 especialistas en MGI, desde la Dermatología como especialidad, se han podido constatar insuficiencias en la preparación de los especialistas en MGI para la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos.

Existen insuficientes referentes teóricos y metodológicos en el diseño de actividades de superación de los especialistas en MGI, que tengan en cuenta todo el proceder de este especialista en la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos.

Se realiza esta investigación, cuyo objetivo es realizar una revisión acerca del diseño de la superación profesional para la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en

diabéticos por los especialistas en MGI.

Población estuvo compuesta por 29, de ellos 13 son especialistas en MGI del Policlínico Docente Dr. Mario Páez Inchaustigui, Gaspar, Baraguá, que prestan asistencia médica en los Consultorios Médicos de la Familia de dicha área, 11 pacientes diabéticos y 5 especialistas de Dermatología de la APS de Ciego de Ávila.

En la elaboración del artículo se utilizaron los siguientes métodos:

Métodos teóricos:

- Histórico-lógico
- Analítico-sintético
- Inductivo-deductivo
- Sistémico-estructural funcional).

Métodos empíricos:

- Análisis documental: se utiliza en la valoración de documentos normativos, historias clínicas de los pacientes, Programa de la Especialidad de MGI, Reglamento de la Educación de posgrado de la República de Cuba. Resolución No140/2019, Manual para la gestión del posgrado. Instrucción No.01/2020, base de datos de las actividades de superación profesional realizadas en los últimos cinco años en la Facultad de Ciencias Médicas Dr. José Assef Yara Ciego de Ávila, libros de Medicina General Integral y de Dermatología, revistas médicas digitales, tesis de maestrías y doctorados.
- Entrevistas a pacientes diabéticos con manifestaciones cutáneas atendidos en consulta de Dermatología del Policlínico Docente Dr. Mario Páez Inchaustigui, Gaspar, Baraguá.
- Entrevistas a especialistas de Dermatología de la APS, del municipio Ciego de Ávila.
- Encuestas a especialistas en MGI: Para determinar el estado inicial del objeto y campo de la investigación, para constatar el nivel de preparación de los especialistas en MGI del Policlínico Docente Dr. Mario Páez Inchaustigui, Gaspar, Baraguá, Ciego de Ávila, en cuanto a las manifestaciones cutáneas en diabéticos.
- Taller con expertos en grupos nominales: Para corroborar la factibilidad del curso de superación.

Técnicas estadísticas:

- El análisis porcentual: Para analizar los datos cuantitativos que se obtendrá a partir de la aplicación de los instrumentos a la muestra seleccionada.

Desarrollo

Fundamentación epistemológica del proceso de superación profesional de los especialistas en MGI, para la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos y su diseño

La educación superior del siglo XXI, al asumir el reto del vertiginoso desarrollo de las ciencias y las tecnologías a nivel mundial, debe enfatizar en una sólida formación profesional como consecuencia de priorizar los procesos de aprendizaje con un carácter productivo. En consonancia, la educación de posgrado se sustenta en un egresado que esté dotado de los recursos intelectuales y humanos que le garanticen educarse durante toda la vida profesional. (Martí et al., 2022)

La complejidad de este fenómeno en los países latinoamericanos se revela, con la presencia de serias desigualdades y contradicciones que limitan su desarrollo. Ante este escenario, las instituciones de educación superior de la región latinoamericana tienen ante sí retos y desafíos importantes para contribuir a la superación de los profesionales y así, a la construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa, basada en un desarrollo sustentable (Villareño et al., 2021; Herrandiz et al., 2019).

La educación de postgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios. En la educación de postgrado concurren procesos formativos y de desarrollo, no solo de enseñanza aprendizaje, sino también de investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente en una propuesta docente-educativa pertinente a este nivel (González, 2014).

Para Añorga en 1999, Bernaza en el 2004 y Horruitiner en 2008, citados por Ochoa en 2015, el proceso de superación profesional deberá concebirse como un proceso encaminado a la revisión y actualización de los conocimientos, actitudes y habilidades del profesional, que viene dado por la necesidad de renovar los conocimientos con la finalidad de adaptarlos a los cambios

y avances de la sociedad. No obstante, aún se aprecia por los MGI pocos conocimientos y pericia para identificar las manifestaciones cutáneas en los diabéticos que le llegan a consulta (Ochoa, 2015).

En la Educación Superior se detallan los componentes que integran el modelo de formación continua. Sin embargo; está conceptualizado en el Reglamento de la Educación de posgrado de la República de Cuba, que la superación profesional tiene como objetivo la formación permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural. (MES, 2019).

El proceso de superación profesional en Cuba, se rige por dicho documento donde se destaca que la educación de postgrado, a la vez que atiende demandas de capacitación del presente, se anticipa a los requerimientos de la sociedad, creando las capacidades para enfrentar nuevos desafíos sociales, productivos y culturales. (MES, 2019).

En el campo de las Ciencias Médicas, este proceso ha sido preocupación a nivel internacional, por ejemplo en los países de América Latina y el Caribe la superación profesional aún se encuentra abierta a la discusión, pues existen diferentes investigaciones orientadas al desarrollo de este proceso que revelan diversas posiciones epistemológicas (López, 2019).

En Cuba, la educación de postgrado en la educación médica constituye el nivel más alto del sistema nacional de salud y para su implementación se estructura en: superación profesional, formación académica de posgrado y doctorado, de estas se derivan varias formas organizativas que se diferencian por su objetivo y diseño curricular, contribuyendo de forma sistémica a la elevación de la productividad, eficiencia y calidad del trabajo y ello incluye a los profesionales de estas ramas, con énfasis en los especialistas y docentes de MGI. (MES, 2019).

En las ciencias médicas existen principios que rigen la educación de posgrado y de manera particular, condicionan la organización, ejecución y control del proceso docente educativo, como son: la integración docente-asistencial-investigativa, la vinculación estudio-trabajo y teoría con la práctica, la educación en el trabajo como forma de organización de la enseñanza predominante, la enseñanza tutorial, así como la educación continuada y permanente (Cáceres,

2011).

En la actualidad la diversidad tecnológica y social en el ámbito de la profesión médica, es muy cambiante por lo que se hace imprescindible la superación profesional. Por tanto, las concepciones de la superación profesional de los Centros Universitarios de las Ciencias Médicas han sido estudiadas por muchos investigadores tales como: Estepa y Valcárcel (2019); Bonal y Céspedes (2020) y Carrera (2023).

La educación de posgrado en el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos fundamentales la superación continua y sistemática de los graduados universitarios, el desarrollo de la investigación, la tecnología, la cultura y el arte respecto a los contenidos generales y especializados, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. Como proceso está presente en todo momento del actuar de un profesional y se proyecta más allá del aula, reconoce las funciones educativas ejercidas por otros organismos, sectores, ramas y agentes sociales; no se limita a la educación formal (Martí et al., 2022).

El análisis realizado por las autoras permite establecer nexos de consenso con los investigadores mencionados y asegura que la superación profesional en salud es la reafirmación de conocimientos en los médicos y otros profesionales de la rama a lo largo de toda su vida, y la importancia de preparar al hombre para continuar su superación en el marco de una nueva educación, la posgraduada, que tiene un carácter permanente, de manera que permita al facultativo, enfrentar los nuevos retos que impone el desarrollo científico-tecnológico.

Para los profesionales de la salud, la superación responde a tres estrategias fundamentales: introducción de Nuevos Servicios y Tecnologías (INS), Análisis de la Situación de Salud (ASS) y Formación General Integral (FGI). (MES, 2019; González, 2014).

Es considerada como una propuesta para reorientar la educación de los profesionales de las Ciencias Médicas, en el cual el aprendizaje se produce por el trabajo habitual en los servicios (superación en el puesto de trabajo: salas de hospitalización de los diferentes servicios, cuerpos de guardia de urgencias, locales de consulta externa, CMF, salones de operaciones, servicios clínicos y quirúrgicos) y en todos los niveles de atención, con el objetivo de mejorar la salud de la población (Carrera, 2023).

Además de ser una herramienta privilegiada que impacta sobre el proceso de trabajo y la dimensión educativa de la gestión estratégica de incremento de la calidad de los servicios de salud, donde se incluye el diagnóstico predictivo y oportuno de las manifestaciones cutáneas en diabéticos, aspecto este que aún no se logra en la atención por los especialistas en MGI (Carrera, 2023).

A diferencia del currículo de una carrera y de las formas organizativas de la formación académica de postgrado, en que la mayor parte de los contenidos son comunes y obligatorios para todos los estudiantes, en la superación profesional estos se seleccionan teniendo en cuenta las necesidades específicas de los profesionales que la recibirán. Esta característica determina que en ella participe un número reducido de profesionales y que se desarrolle en menor tiempo. No obstante entre las ofertas de superación para el MGI, no se incluyen directamente las que se relacionan con las manifestaciones cutáneas en diabéticos (González, 2014).

Dentro de los eslabones de la superación profesional se encuentra el diseño, y este a la vez, cuenta con: la determinación de necesidades de formación y el diseño de programas de formación. Una concepción más amplia del diseño de la superación profesional incluye la planificación y organización de las acciones de superación, la delimitación de objetivos generales, la caracterización del grupo de participantes de forma individual y grupal, la aplicación de instrumentos para la determinación de necesidades formativas y el trazado de estrategias de desarrollo y metas globales a nivel local, además de la preparación del colectivo de facilitadores (González, 2014).

El proceso de diseño de las actividades de superación profesional se inicia con la determinación de los problemas que se presentan en la esfera de la actuación de los profesionales. Es a partir del análisis de cómo se desarrollan los procesos de salud en el contexto valorado y del desempeño de los profesionales que se determinan los problemas en salud. El problema constituye la expresión de la brecha entre el comportamiento del proceso de salud en la realidad y el esperado (Machado y Fuentes, 2006).

Un problema profesional es una situación inherente al objeto de la profesión, expresado en términos de necesidad y que promueve en el profesional la necesidad de resolverlo, es una categoría que señala la necesidad de que el profesional intervenga sobre una situación dada y

la transforme. También es definido como una situación técnica que encierra una dificultad y expresa un conjunto de relaciones objetivas que en un momento determinado presentan una incongruencia para la satisfacción de intereses de hombres vinculados profesionalmente a un proceso profesional determinado (Palancos, 2002).

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las características del diseño de la superación es la contradicción que se establece entre la delimitación de los problemas que debe resolver el profesional en determinada esfera de actuación y la caracterización del desempeño en su solución. La relación entre estas dos categorías antes mencionadas, es esencial para la determinación de las necesidades de superación (González, 2014).

Autores como, Salas (1999) y Milián (2012) plantearon que algunos autores, las han asociado con carencias en los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones de los profesionales, que limitan su desempeño. Sin embargo, para determinar las necesidades de superación se requiere evaluar el desempeño e identificar las deficiencias que se relacionan con carencia en la formación y no con otros factores como: la organización del trabajo y los recursos disponibles.

Por lo que coinciden en que se debe realizar un análisis riguroso de las causas que inciden en el desempeño, o sea, que no se puede asumir que necesariamente el desempeño de un profesional por debajo de lo esperado, se debe a insuficiencias en su formación. Las actividades de superación que se diseñan con el objetivo de erradicar insuficiencias en la formación de los profesionales tienen una naturaleza reactiva (González, 2014; Milián et al., 2012).

Por desempeño del profesional de la salud se entiende el comportamiento real en los propios servicios de salud, tanto en el orden profesional y técnico, como en las relaciones interpersonales y conducta social, y comprende su pericia técnica y motivación personal (González, 2014; Salas, 1998).

Las necesidades de superación también están determinadas por las demandas institucionales y sociales de modificar y perfeccionar sus procesos, en correspondencia con los avances científico tecnológico y en este caso tienen una naturaleza proactiva; se orientan al desarrollo del profesional, a su actualización o la formación de nuevas competencias, no previstas en la

formación de pregrado, evaluación del factor “recurso humano”, o sea, de su desempeño profesional (Salas, 2003).

El diseño de la superación se sustenta en la determinación de las necesidades, que son indispensables para poder garantizar la calidad de los programas en cualquiera de sus variantes y permiten a los directivos y educadores organizar los procesos de superación profesional en función de compatibilizar los intereses sociales e institucionales con los individuales; así como evaluar el impacto en los niveles de salud y de satisfacción de la población con los servicios de salud (González, 2014).

El diseño de los programas de superación, que se ofertan en las universidades de ciencias médicas cubanas, comprende las siguientes formas organizativas: el curso, el entrenamiento, los diplomados; y otras formas organizativas son: la autopreparación, la conferencia especializada, seminario, el taller, el debate científico, la consulta y otras; que complementan y posibilitan el estudio y divulgación de los avances del conocimiento, la ciencia y la tecnología; como parte del diseño de los programas de formación (MES, 2019).

Los cursos y entrenamientos tienen carácter independiente o pueden ser parte de un diplomado, maestría o especialidades de posgrado. Son muy utilizados por los profesionales de las ciencias médicas, el curso, el entrenamiento y el diplomado, aunque ellos pueden superarse utilizando las modalidades que les sean más convenientes, incluyendo la educación a distancia (González, 2014).

No se concibe el diseño de un programa de superación profesional, si no se tienen en cuenta las categorías didácticas lo que implica delimitar, en el objeto de la ciencia, los objetivos generales, el contenido (como conocimientos, habilidades, y valores a formar), métodos didácticos y/o profesionales, formas organizativas de las actividades, escenarios, materiales y medios, la evaluación (sistemática y final) y la bibliografía (MES, 2019).

El Sistema Nacional de Salud se estructura sobre la base del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia; tiene la necesidad, voluntad política y los instrumentos legales, para incrementar la exigencia en los niveles de formación y superación de los recursos humanos (Martí et al., 2022).

El desempeño del médico de la APS es consciente y organizado, necesario para satisfacer las exigencias del servicio que atiende y de las funciones propias del cargo, se entiende por el comportamiento real en los propios servicios de salud, tanto en el orden profesional y técnico, como en las relaciones interpersonales y conducta social, y comprende su pericia técnica y motivación personal. Se establecen elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales necesarios para ofrecer soluciones a los problemas que se presentan con un enfoque integrador e interdisciplinario (Martí et al., 2022).

Esto se debe a que la superación profesional del médico de familia como guía y conductor del equipo básico de salud, precisa de una articulación de los contenidos en torno a ejes que posibiliten la integración de conocimientos, habilidades, valores y formas de socialización en la actuación profesional mediante la aplicación del método clínico (González, 2014).

El método clínico representa el método científico aplicado a la práctica diaria en la medicina, es decir a la atención individual de un paciente. Es el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la era científica. Es el método científico aplicado a la práctica clínica; es el orden recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, biológica y psicológica (Borrego, 2021; Vicedo y Miralles, 2022).

Tanto el método clínico como el epidemiológico constituyen una metodología de trabajo para el médico y su correcta aplicación resulta imprescindible en la atención médica integral de sus pacientes. El alcance educativo del método clínico está en que la apropiación del sistema de procedimientos que lo conforman contribuye al desarrollo de la atención integral, como en el caso de las manifestaciones cutáneas en diabéticos (Elías et al., 2016).

La superación de los especialistas en MGI deberá enfrentar como tarea la identificación e interrelación de los presupuestos teóricos que se asumen, de manera que se logre superar las prácticas tradicionales y se promuevan enfoques formativos de mayor pertinencia, según las actuales demandas sociales y los espacios en que pueden concretarse como contenido de las propuestas (Alfonso, 2014).

El proceso de superación profesional en Cuba, tiene sus particularidades en cada territorio,

pues se planifican para dar respuesta a las problemáticas identificadas a diferentes niveles: base, municipal, provincial y nacional. Todas ellas responden a los objetivos trazados por el Sistema Nacional de Salud para mejorar la calidad de la atención a la población y su estado de salud. Uno de los programas es el de las Enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de ellas las manifestaciones cutáneas en diabéticos, tema que ocupa por su trascendencia en esta investigación. ^{(González, 2014; Álvarez et al., 2018; Basain et al., 2023)} En la provincia de Ciego de Ávila, y específicamente en el municipio Baraguá, la prevalencia se comporta de forma similar a la nacional. Por lo que es necesaria la actualización de los programas relacionados con estas enfermedades, en la atención a estos pacientes, puesto de manifiesto al aplicar los métodos empíricos de esta investigación (Martí et al., 2022).

La atención integral comprende la unidad de los aspectos curativos con los preventivos, de lo biológico con lo social, así como las condiciones del ambiente físico que están en interacción con el individuo y su colectividad, y que condicionan el proceso salud-enfermedad. Para cumplir con esta función el médico realiza acciones de promoción, prevención, restauración, rehabilitación de la salud (Elías et al., 2016).

Corresponde a los especialistas en MGI de las áreas de salud la atención médica integral de las manifestaciones cutáneas en diabéticos, por lo que se hace necesario su superación profesional con el objetivo de actualizar conocimientos en los avances de la medicina para mejorar su desempeño profesional con ello, optimizar la calidad de la atención médica a pacientes con enfermedades metabólicas (Basain et al., 2023).

Por tanto, el desempeño profesional del especialista de MGI en la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos, como el proceso mediante el cual el especialista demuestra las acciones, los deberes y las obligaciones propias de sus funciones profesionales. Esto se expresa en el comportamiento del MGI en relación con sus conocimientos profesionales y sus habilidades para la atención de estos pacientes, cuya finalidad máxima será elevar su calidad de vida (Basain et al., 2023).

Cabe destacar que en todas las versiones de los Programas de Formación de la Especialidad de MGI, se hace referencia a la superación profesional como la continuación de la educación permanente, sin embargo, en la bibliografía consultada se encontraron actividades de

superación de diferentes temáticas, pero ninguna referente a las manifestaciones cutáneas en diabéticos, aspecto este que aún no se logra en la atención por los especialistas en MGI (Carrera, 2023).

A modo de resumen, es oportuno señalar que en la época actual, con el aumento del conocimiento científico, se haya determinado la necesidad de complementar la formación básica con estudios de posgrado de los especialistas en MGI, para la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos.

Conclusiones

Se demuestra en esta revisión que la superación profesional de los especialistas en MGI para la atención médica integral a las manifestaciones cutáneas en diabéticos, en el Policlínico Docente Dr. Mario Páez Inchaustigui, Gaspar, Baraguá, Ciego de Ávila, constituye una vía para elevar su desempeño profesional, a partir de la renovación y actualización constante de los conocimientos y habilidades, que los prepare para ejercer esta función y establezca las bases de la superación individual, continua y permanente en la temática.

Referencias bibliográficas

- Alfonso Pérez, O. A. (2014). *El desarrollo de las habilidades comunicativas en los especialistas de Medicina General Integral para la entrevista médica familiar* [Tesis de doctorado, institución no especificada].
- Álvarez Escalante, L., Ramos Hernández, L., Peacock Aldana, S., Herrero Aguirre, H., y Rondón Rondón, L. E. (2018). La superación profesional en una Universidad Médica cubana. *Educación Médica Superior*, 32(4), 38-46. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412018000400005
- Basain Valdés, J. M., Fernández Oliva, B., Valdés Alonso, M. del C., y Garí Herrera, Y. I. (2023). Estrategia de superación profesional para la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2. *Educación Médica Superior*, 37(4), Artículo e3755. sld.cu
- Bernaza Rodríguez, G. J., Troitiño Díaz, D. M., y López Collazo, Z. S. (2018). *La superación profesional: mover ideas y avanzar más* (1.^a ed.). Editorial Universitaria. researchgate.net

- Bonal Ruiz, R., Valcárcel Izquierdo, N., y Roger Reyes, M. D. L. Á. (2020). De la educación médica continua al desarrollo profesional continuo basado en competencias. *Educación Médica Superior*, 34(2), Artículo e2353. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086421412020000200024&script=sci_arttext&tlng=pt
- Borrego Fiol, I. (2021). *Metodología para la enseñanza aprendizaje del examen físico en la carrera de Medicina con enfoque desarrollador* [Tesis de maestría o doctorado, Universidad Médica de Moa].
- Cáceres Diéguez, A. (2011). *Superación profesional de posgrado en la atención primaria de salud. Una estrategia didáctica para la modificación de comportamientos y conductas a favor de los estilos de vida saludables* [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”]. sld.cu
- Calderón, D. C., Rivera, A., y Medina, A. (2017). Diabetes mellitus y sus diferentes manifestaciones dermatológicas. Revisión de la literatura. *Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo*, 4(3). revistaendocrino.org
- Carrera Martínez, J. L. (2023). *Superación profesional del angiólogo para el tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas* [Tesis de doctorado, institución no especificada].
- Céspedes Moncada, A., González Solares, M. E., Cardonne, T. M., y Fernández Duarte, J. (2020). Proceso de superación y desempeño profesional de los especialistas en Coloproctología. *Maestro y Sociedad*, 200-211. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/download/5227/4740>
- Cruz Cabrera, L., Cánova Herrandiz, A., y Vecino Rondan, U. (2019). Modelo de dirección para la superación profesional de los profesores universitarios. *Ciencias Holguín*, 25(2), 30-40. redalyc.org
- Elías Sierra, R., Armas López, M., Fernández Betancourt, Y., Elías Armas, K. S., Elías Armas, S., y González Hechavarría, J. A. (2016). La atención médica integral como habilidad generalizadora del médico general. *Revista de Información Científica*, 95(5), 773-782. <https://www.redalyc.org/journal/5517/551762938010/551762938010.pdf>

- Estepa, P. J. L., Santana, P. T., y Estepa, R. J. L. (2019). Cualidades necesarias y valores en el cirujano contemporáneo. *Medisur*, 17(5). <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4380>
- González Catá, A. B. (2014). *Programa de entrenamiento para el proceso de superación profesional de los especialistas en Anestesiología y Reanimación, para la atención anestesiológica intensiva al neonato* [Tesis de maestría, Universidad de Ciencias Médicas].
- Herrandiz, A. C., Cabrera, L. C., Rondan, U. V., y González, S. L. (2019). Gestión de la superación profesional como factor clave para los profesores universitarios. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(3), 1-18. sld.cu
- International Diabetes Federation. (2015). *IDF Diabetes Atlas* (7.^a ed.). diabetesatlas.org
- Leal Yanes, J., Peralta Benítez, H., y Ballbé Valdés, A. (2023). *Desempeño profesional de los especialistas de Medicina General Integral para el diagnóstico de la lepra* [Ponencia]. <https://mefavila.sld.cu/index.php/MefAvila2023/2023/paper/download/395/514>
- López Balboa, L., y Rojas Izquierdo, M. M. (2021). Programa de superación profesional como vía para la formación doctoral. *Conrado*, 17(80), 304-311. sld.cu
- López Collazo, Z. S. (2019). Enfoques teóricos acerca de la superación profesional, una mirada en las áreas técnicas. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (68). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382019000100004
- López Espinosa, G. L., Lemus Lago, E. R., Valcárcel Izquierdo, N., y Torres Manresa, O. M. (2019). La superación profesional en salud como modalidad de la educación de posgrado. *EDUMECENTRO*, 11(1). sld.cu
- Machado Ferreira, G., y Fuentes Domínguez, E. (2006). Identificación de las necesidades de aprendizaje para el cambio en el paradigma de la docencia post grado del Instituto Nacional de Medicina Veterinaria. *Revista Electrónica de Veterinaria*, 7(2). <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html#020603>
- Martí Martínez, G. A., Hidalgo Mederos, R., Figueredo Mesa, Y., Valcárcel Izquierdo, N., y Roselló García, D. (2022). Superación en la atención a pacientes con diabetes mellitus

tipo 2. *Revista de Información Científica*, 101(6), Artículo e4028. doi.org

Milián Vázquez, P. M., López Rodríguez del Rey, M. M., Berges Díaz, M., Vigo Cuza, P., y Mass Sosa, L. (2012). Determinación de necesidades y proyecciones de la superación de los docentes para el tratamiento de los contenidos farmacológicos en la carrera de Medicina. *Medisur*, 10(2), 143-150. <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/1920>

Ministerio de Educación Superior. (2019). *Resolución No. 140*. sld.cu

Novaes Rodrigues, A., Pellizzetti Szymaniak, N., y de Andrade Sobrinho, J. (2010). Influência das dermatoses na qualidade de vida do portador de diabetes mellitus. *Ciência & Saúde Coletiva*, 15(Supl. 1), 1325-1332. doi.org

Ochoa González, M., y Borroto Pérez, M. (2015). Estrategia de superación profesional para fortalecer la formación ambiental de los profesores de la disciplina Medicina General Integral (MGI). *Educación y Sociedad*, 13(2). unica.cu

Organización Mundial de la Salud. (2000). *Un enfoque de la salud que abarca la totalidad del ciclo vital: Repercusiones para la capacitación*. OPS. who.int

Palanco Reyes, C. (2002). *Propuesta de los problemas profesionales para la carrera de Estomatología* [Tesis de pregrado, Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba]. <http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/saludbucal/probcarrera.pdf>

Ribera Pibernat, M. (2014). Porfirias y manifestaciones cutáneas de las enfermedades endocrinas. En C. Ferrándiz (Ed.), *Dermatología Clínica* (2.^a ed., pp. 235-243). Elsevier.

Ríos Aguilar, G. E., y Ofarrill Hastié, V. (2022). Manifestaciones cutáneas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Folia Dermatológica Cubana*, 16(3). sld.cu

Rodríguez Arreaga, R. B. (2016). *Manifestaciones cutáneas en pacientes diabéticos del Hospital Universitario de Guayaquil en el 2015* [Tesis de grado, Universidad de Guayaquil]. ug.edu.ec

Rodríguez López, A. J., Valdés de la Rosa, C., y Salellas Brínguez, J. (2013). La adquisición de habilidades de razonamiento clínico en estudiantes de la carrera de Medicina. *Huma-*

nidades Médicas, 13(1), 72-87. <http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v13n1/hmc06113.pdf>

Rolim, L. C., Cipiani Frade, M. A., Calsonari, M. R., Nunes, S., Schmid, H., y Macedo, G. (2015). Skin conditions in diabetes mellitus: A clinical practice based panel. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 7(Supl. 1), A31. doi.org

Ruiz Díaz, A. (2010). Sistema de acciones de superación para la dirección pedagógica del “aprender a estudiar”. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 2(12). eumed.net

Salas Perea, R. S. (1998). *La evaluación en la Educación Superior contemporánea*. Universidad Mayor de San Andrés.

Salas Perea, R. S. (1999). *Educación en Salud: competencia y desempeño profesionales*. Editorial Ciencias Médicas.

Salas Perea, R. S. (2003). La identificación de necesidades de aprendizaje. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 17(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412003000100003

Sánchez Rodríguez, Y., Herrera Miranda, G. L., Páez Bejerano, L. R., García Seruto, M., y Carmona Domínguez, D. (2018). Regularidades del proceso de superación profesional. *Educación Médica Superior*, 32(2), 1-10. medigraphic.com

Silva Velasco, E., López Aballe, M., y Odou Cobian, J. R. (2023). Procedimientos didácticos y organizativos para la formación clínica de los estudiantes de Medicina. *Luz*, 22(1), 4-44. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1218/2021>

Ulloa Chávez, O. (2007). *Evaluación del impacto de la superación profesional en la calidad de los servicios*. Ilustrados. ilustrados.com

Valcárcel Izquierdo, N., y Díaz Díaz, A. A. (2021). *Epistemología de las Ciencias de la Educación Médica*. Editorial de Ciencias Médicas.

Valcárcel Izquierdo, N., Suárez Cabrera, A., López Espinosa, G. J., y Pérez Bada, E. (2019). La formación permanente y continuada: principio de la educación médica. *EDUMECENTRO*, 11(4), 258-265. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742019000400258

Vicedo Tomey, A., y Miralles-Aguilera, E. A. (2022). Sobre la naturaleza del conocimiento médico y su enseñanza (Parte II). *Educación Médica Superior*, 36 (2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412022000200007

Villareño Domínguez, D., Torres Martínez, B. L., Araujo García, M., Toledo Pimentel, B. F., Fimia Duarte, R., Ruiz Ruiz, M., y Machado Peña, J. O. (2021). La superación profesional del sector cubano de la salud en el contexto educativo del siglo XXI. *Biotempo*, 18 (2). <https://doi.org/10.31381/biotempo.v18i2.4094>